

Creación de un entorno escolar seguro y equitativo mediante prácticas restaurativas

Jonathan Posada González

Universidad de Manizales

0000-0002-4317-1112

Marisol Rendón Manrique

Universidad de Manizales

0009-0006-5233-0492

Aceptado: 8 de diciembre de 2023

Resumen: Crear un entorno escolar seguro y equitativo es un objetivo crucial tanto para los educadores como para las instituciones educativas. Una forma de lograr este objetivo es mediante la implementación de prácticas restaurativas en las escuelas. Las prácticas restaurativas son un conjunto de principios y habilidades que tienen como objetivo construir relaciones y abordar eficazmente los daños y conflictos dentro de una comunidad. Este artículo busca examinar la relación entre las desigualdades sociales y culturales, la violencia y la implementación de prácticas restaurativas en las escuelas. Específicamente, explora las formas en que las desigualdades sociales y culturales pueden conducir a la violencia en las escuelas y crear un entorno inseguro y desigual. También examina cómo las prácticas restaurativas pueden abordar estos problemas y promover un ambiente escolar seguro y equitativo. Además, profundiza en los desafíos que enfrentan las escuelas al implementar prácticas restaurativas y evalúa formas efectivas de medir su éxito.

Palabras clave: practicas restaurativas, entorno escolar, desigualdad, sociedad, cultura.

Desigualdades sociales y culturales

A menudo se considera que la educación es un medio para aumentar la movilidad social y el reconocimiento del patrimonio cultural propio. Sin embargo, en la actualidad, puede ser uno de los métodos más poderosos

para perpetuar las desigualdades sociales existentes (Bourdieu & Whitehouse, 2013). Las escuelas se asocian tradicionalmente con la producción de capital físico y de conocimiento, lo que brinda oportunidades desiguales a individuos de diferentes orígenes sociales y culturales. Esta disparidad de oportunidades se debe al hecho de que el capital físico es fundamental para la escolarización y la ubicación de la clase social, lo que conlleva a generar conflictos en entornos escolares. Además, el componente social o físico de la clase dominante puede convertirse en capital social y cultural para la clase menos favorecida lo que lleva a una mayor desigualdad en el sistema educativo (Shilling, 2017). Esta desigualdad también es visible en la forma en que se ve y trata el cuerpo en las escuelas. Por ejemplo, algunos entornos escolares pueden favorecer a quienes están en buena forma física, mientras que otros pueden no priorizar la actividad física (Bourdieu & Whitehouse, 2013.). Este tipo de sesgo puede ampliar aún más la brecha entre personas de diferentes orígenes sociales. Así pues, las desigualdades sociales y culturales tienen un enorme impacto en los entornos escolares, generando oportunidades desiguales para estudiantes de diferentes orígenes. (Bourdieu & Whitehouse, 2013; Shilling, 2017).

Como resultado, las implicaciones de una oferta educativa desigual para la sociedad en general pueden ser perjudiciales. En particular, los modelos culturales de transmisión de la desigualdad, que se promueven tanto en el contexto del estudiante como en los ambientes escolares, sea en el aula de clase o los espacios vitales de la escuela (Lareau, 2015) resaltan la naturaleza contingente de los resultados y cómo el patrón social existente puede proporcionar una justificación aparente para dicha desigualdad (Bourdieu & Whitehouse, 2013). Además de esto, el concepto de capital cultural de Bourdieu proporciona una explicación de cómo el capital físico de la clase dominante puede convertirse en capital social y cultural, entendiendo dicho capital cultural como las experiencias, habilidades y conocimientos apropiados a lo largo de la vida (Pinxten & Lievens, 2014), mostrando cómo estas desigualdades pueden perpetuarse aún más.

Para combatir lo anterior, es importante utilizar una orientación que traduzcan las ramificaciones de la desigualdad social en cómo las personas se ven, definen y evalúan a sí mismas y a sus proyectos. Esto se debe a que solo considerando estos factores se puede romper el ciclo de la desigualdad. También se deben utilizar estrategias de investigación para aumentar la conciencia sobre las desigualdades sociales y culturales, y de esta manera se puede adoptar un enfoque dinámico de sistemas para abarcar la gama de fenómenos relevantes para la dominancia grupal (Pratto, 1999). Al hacerlo, es posible considerar que las diferencias culturales como tales no necesariamente implican desigualdad social, y que las formas de superar estas desigualdades pueden estudiarse a través de un enfoque basado en el capital económico o social. En última instancia, entonces, al considerar los diversos factores involucrados en la desigualdad, es posible comprender el potencial de violencia en las escuelas causado por dicha desigualdad (Faist, 2010).

Las desigualdades sociales y culturales en los entornos escolares pueden crear una atmósfera insegura y desigual para los estudiantes, lo que genera dificultades de aprendizaje y desafíos en términos de rendimiento académico (Faist, 2010). Esto se debe al hecho de que las diferencias culturales a menudo pueden interpretarse como un signo de desigualdad social (Pinxten & Lievens, 2018). Para comprender mejor la dinámica del dominio grupal y la producción y reproducción de la desigualdad social, se debe adoptar un enfoque dinámico de sistemas que propone comprender las problemáticas en las cuales se ve envuelto el ambiente escolar y como se pueden resolver estos problemas a partir de variables y entendimiento de los comportamientos humanos (Pratto, 1999). Este enfoque debe abarcar la gama de fenómenos relevantes para el dominio del grupo, desde la psicología individual hasta los factores sociales. Para entender esta composición se deben realizar investigaciones para considerar qué recursos están disponibles para reducir las desigualdades sociales y cómo superarlas, para ello es necesario analizar cómo se manifiestan las desigualdades sociales identificando cuáles modelos culturales permiten la transmisión de la desigualdad para así, comprender la naturaleza contingente de los resultados y cómo se producen (Lareau, 2018).

La teoría social de la salud de Marmot (2010) es una orientación esencial para comprender cómo las personas se definen y evalúan a sí mismas en determinantes sociales, revisando niveles como el entorno y su impacto sobre la vida en sociedad (Scambler, 2018). Además, el cuerpo tiene una importancia social mucho mayor de la que permite el patrón social existente (Shilling, 2018).

Por ello, el patrimonio cultural debe ser tratado como un don social y no natural para reducir las desigualdades sociales (Bourdieu & Whitehouse, 2018), en el sentido de comprensión de los espacios vitales de los cuales emerge la problemática cultural, definiendo sus límites y sus connotaciones en el encuentro con el otro y su participación activa.

Prácticas restaurativas

Las prácticas restaurativas son un modelo disciplinario escolar alternativo que se centra en la responsabilidad, la empatía y la construcción de relaciones. Las prácticas restaurativas priorizan la construcción de comunidad, el diálogo, la empatía y la rendición de cuentas sobre el castigo. La justicia restaurativa implica reparar el daño causado, construir relaciones y restaurar la comunidad y los ambientes escolares. En este sentido, las prácticas restaurativas se utilizan para promover un entorno escolar seguro y equitativo, con el objetivo de crear un fuerte sentido de comunidad escolar, fomentar una cultura escolar pacífica y relacional, promover un clima escolar justo y de apoyo y fomentar el desarrollo y la promoción de un clima escolar positivo (Lodi et al., 2018).

Las escuelas que implementan prácticas restaurativas hacen que los estudiantes se sientan miembros activos de la comunidad, especialmente con respecto a los procesos de toma de decisiones de la escuela. También fomentan la construcción de un fuerte sentido de coherencia individual y colectiva dentro de ésta. Para promover las prácticas restaurativas, las escuelas deben contar con el apoyo administrativo necesario, desarrollar la capacidad del personal escolar, los estudiantes y las familias, e implementar proyectos e intervenciones efectivas. Las prácticas restaurativas deben compararse con políticas disciplinarias tradicionales y/o punitivas, incluidas las políticas de tolerancia cero, y pueden implementarse como un enfoque integral orientado a la escuela o activarse para responder a casos específicos (Lodi et al., 2018).

En los últimos tiempos, las prácticas restaurativas se han propuesto como una solución para abordar problemas de desigualdades sociales y culturales y tienen sus raíces en un conjunto de valores y principios que promueven la colaboración, la inclusión y la responsabilidad colectiva. Estas prácticas enfatizan la justicia y la rendición de cuentas, la solidaridad y la responsabilidad, el respeto por la dignidad humana y la búsqueda de la verdad a través del diálogo (Lodi et al., 2018). Las prácticas restaurativas también brindan oportunidades para que los

estudiantes compartan sus opiniones y emociones dando a comprender sus espacios vitales, sus lugares de encuentro y sus necesidades (Lodi et al., 2018). La justicia restaurativa se centra en la justicia social al abordar las injusticias estructurales e individuales como posibles condiciones previas para el conflicto y la violencia (Lodi et al., 2018). Un enfoque de justicia restaurativa puede ayudar a transformar las actitudes sociales hacia las comunidades marginadas o invisibilizadas y puede utilizarse para prevenir la radicalización de los jóvenes y su participación en la violencia, situación que puede perpetuar las desigualdades sociales y culturales (Velez et al., 2020).

Las prácticas restaurativas también tienen como objetivo reducir la exclusión escolar y la desigualdad basada en género, raza y estatus socioeconómico. Además, estas prácticas reducen o eliminan los castigos tradicionales y promueven la equidad. La implementación de la justicia restaurativa en escuelas con miembros de diferentes razas es compleja, ya que requiere la evaluación de las características contextuales de la escuela y la comunidad, es por ello que, el liderazgo de los rectores, coordinadores y docentes es importante para crear comunidades de aprendizaje seguras y vínculos escuela-comunidad-familia (Lodi et al., 2018). Las prácticas restaurativas pueden ayudar a abordar problemas de desigualdades sociales y culturales reparando daños y atendiendo necesidades, y trabajando junto con docentes y familias (Lodi et al., 2018).

Las prácticas restaurativas han estado ganando atención significativa en los entornos escolares como una estrategia prometedora para mejorar los resultados académicos, reducir el ausentismo escolar y crear un clima de aula seguro y equitativo (Lodi et al., 2018). Las investigaciones han demostrado que las prácticas restaurativas pueden tener varios efectos positivos en los estudiantes y su entorno escolar (Lodi et al., 2018). Sin embargo, la evidencia de una correlación directa entre la implementación de prácticas restaurativas y los beneficios es limitada ya que es importante comprender que no todas las escuelas utilizan este método para la resolución de conflictos (Lodi et al., 2018).

Varios artículos teóricos y revisiones respaldan los beneficios de implementar las prácticas restaurativas en las escuelas, incluida una reducción en el nivel de trato disciplinario desigual, una mayor disponibilidad del personal escolar, una colaboración activa y orientada a las relaciones entre docentes, estudiantes y padres, una mejor experiencia de los estudiantes tanto en el aula y en escuela, y una mayor relación positiva entre estudiantes

y docentes. Además, las investigaciones indican que el uso de castigos más leves aumenta la probabilidad de recurrir a las prácticas restaurativas, mientras que el uso de castigos más severos aumenta la probabilidad de políticas punitivas y de cero tolerancias (Lodi et al., 2018).

La implementación de un enfoque de prácticas restaurativas integral orientado a la escuela conduce al desarrollo de métodos alternativos a la disciplina punitiva y excluyente y/o una combinación de ambos (Lodi et al., 2018). Además, la participación en intervenciones de las prácticas restaurativas puede dar como resultado una mayor capacidad para gestionar los problemas de conducta y la disciplina escolar, mientras que la adopción de un enfoque restaurativo en las escuelas conduce a menos mala conducta por parte de los estudiantes, reducción de lesiones, aplazamientos disciplinarios y delitos escolares. Es importante entender que el uso de las prácticas restaurativas puede conducir a prácticas disciplinarias más justas, una menor necesidad de medidas punitivas, una mejor colaboración con personal para ofrecer capacitación de calidad, un mayor uso de actividades restaurativas y de encuentro, un mayor impacto del liderazgo escolar en los niveles de restauración e implementación en escuelas individuales, mejor apoyo colegiado dentro de una organización, el espíritu de la escuela y la preparación para el cambio, y mayores niveles de conexión escolar (Lodi et al., 2018).

Relación entre desigualdades sociales y culturales y violencia

Las desigualdades sociales y culturales pueden conducir a la violencia en las escuelas. La evidencia de la investigación sobre la desigualdad de género (Caprioli, 2005) sugiere que los estados con niveles más altos de desigualdad de género experimentan más violencia (Anderson, 2017). Además, los estudios han demostrado que la violencia es más común en regiones con mayores tasas de pobreza, diferencias culturales y exclusión social (Hawkins et al., 1998). La relación entre cultura, raza y violencia es objeto de intensos debates, al igual que la relación entre pobreza y violencia de género. Además, la desigualdad puede dar lugar a relaciones sociales negativas entre miembros de diferentes grupos (Blau & Blau, 1982) lo que a su vez puede provocar conflictos. El bajo estatus y la falta de respeto también pueden contribuir a la violencia, y los estudios han encontrado que la desigualdad sexual y la violencia familiar están relacionadas (Hillesund et al., 2018). Es evidente que las desigualdades sociales y culturales pueden contribuir a la violencia en las escuelas, y esto resalta la importancia de

reconocer estas desigualdades y reconocer el impacto que pueden tener.

Esto se ha visto exacerbado aún más por la introducción de la violencia en el entorno escolar. En un mundo donde la exclusión social se considera cada vez más un precursor de la violencia, los efectos de la violencia se ven agravados por la falta de inclusión. Esto ha quedado demostrado aún más por el vínculo entre discriminación y violencia, y la correlación entre desigualdad de género y violencia (Caprioli, 2008). En particular, el impacto de la desigualdad estructural en el comportamiento violento puede variar según el género, la raza y el origen étnico (Anderson, 2017). Los estudios han demostrado que, en países con niveles más altos de violencia, las tasas son aún más altas entre ciertos grupos culturales y raciales (Hawkins et al., 1998). También es importante señalar el vínculo entre la desigualdad de género y la violencia doméstica, y la controversia en torno a la relación entre pobreza y violencia de género (Humphreys, 2008). Esto se ve en los vínculos sutiles entre desigualdad y conflicto, y en la relación entre desigualdad socioeconómica y violencia política (Hillesund et al., 2018). Se ha demostrado que las condiciones personales y el comportamiento frente al otro son una fuente clave de angustia en el vínculo entre la violencia y la distribución del ingreso, así como una fuente de comprensión de las relaciones entre los mecanismos a nivel social y la violencia familiar (Levinson, 1988).

Es evidente que el entorno escolar tiene el potencial de contribuir a la inclusión o exclusión social (Kramer, 2000). Además, la discriminación, la desigualdad y la violencia están interrelacionadas (Caprioli, 2005). Un análisis de la desigualdad estructural puede aclarar las conexiones entre género, violencia y variables del estado y el uso de los recursos (Anderson, 2017). Los estudios han explorado las conexiones entre cultura, raza, desigualdad y violencia, particularmente en entornos urbanos (Hawkins, 1998). Sin embargo, cuando se habla de cultura y etnicidad, la relación entre pobreza y violencia de género es controvertida (Humphreys, 2008). Se cree que las relaciones sociales negativas entre individuos pueden influir en la violencia, independientemente de la pertenencia al grupo (Blau & Blau, 1982). Además, una revisión de la relación entre la desigualdad socioeconómica y la violencia política puede ayudarnos a comprender mejor los vínculos entre estas variables.

Así pues, una comprensión más profunda del papel de la falta de respeto, la vergüenza y la humillación en el vínculo entre la violencia y la percepción del otro en

términos sociales puede ser la clave para comprender la fuente de índices de conflicto entre las personas de una sociedad. Finalmente, las investigaciones sobre la relación entre los mecanismos a nivel social, como la desigualdad sexual y la violencia familiar, puede ayudarnos a crear un entorno escolar seguro y equitativo (Levinson, 1988).

Implementar prácticas restaurativas

Las escuelas pueden tomar varias medidas para implementar prácticas restaurativas que puedan tener un efecto positivo en el entorno escolar. En primer lugar, las escuelas deben brindar apoyo a las prácticas restaurativas en todos sus escenarios, así como establecer objetivos para garantizar un contexto educativo positivo, seguro, respetuoso, justo, solidario, inclusivo y orientado al bienestar (Lodi et al., 2018). Además, las escuelas deberían considerar una revisión a la evidencia disponible sobre los beneficios y la eficacia del uso de la justicia y las prácticas restaurativas en todos los niveles de la educación escolar, al tiempo que se comprende el impacto de justicia restaurativa y prácticas que favorezcan los resultados esperados en términos de disminución de conflictos y de la violencia escolar (Lodi et al., 2018). Apuntar a desarrollar la capacidad del personal escolar, los estudiantes y las familias, identificar doce indicadores de la implementación de prácticas restaurativas y fomentar el aprendizaje y el conocimiento mutuo a través de círculos de construcción comunitaria.

Por ello, las escuelas también deben integrar una mentalidad de prácticas restaurativas en todos los aspectos de la escuela, brindar apoyo administrativo y promover la equidad y la justicia social. Las escuelas deberían aprovechar los avances tecnológicos para implementar prácticas restaurativas durante los periodos de la educación mediada por las tecnologías. Esto permitirá a las escuelas crear un mejor clima escolar, un ambiente equitativo, un entorno escolar seguro, solidario e inclusivo, fomentar un clima escolar solidario y justo, desarrollar métodos alternativos a la disciplina excluyente y la gestión de conflictos, y promover la creación de un fuerte sentido de comunidad escolar (Darling-Hammond & Fronius, 2022).

Las prácticas restaurativas en las escuelas se utilizan cada vez más como una forma alternativa de responder constructivamente a conflictos o cuestiones disciplinarias. Estas prácticas se centran en reparar daños y construir relaciones entre estudiantes y adultos, e implican una reorientación de las relaciones entre estudiantes y adultos (Velez et al., 2020). Las escuelas

deben garantizar la eficacia de las prácticas restaurativas implementándolas adecuadamente. Deben proporcionar capacitación y recursos adecuados al personal e involucrar a los estudiantes, el personal y las familias en el desarrollo y la implementación de las prácticas. Hacer hincapié en la interconexión, las relaciones, la inclusión, el diálogo y la reparación puede prevenir y abordar el daño entre los miembros de la comunidad. Las prácticas restaurativas también deben integrarse con otras iniciativas a nivel escolar para apoyar una cultura escolar positiva, y es necesario un cambio de mentalidad del castigo a la reparación del daño y la construcción de relaciones (Velez et al., 2020).

Los círculos de encuentro se pueden utilizar además para abordar el daño como parte del proceso de prácticas restaurativas. Con círculos regulares de construcción de comunidades, se pueden establecer vínculos colectivos y de confianza (Velez et al., 2020). Es necesario participar en un modelo para evaluar el personal, el compromiso y los recursos necesarios para implementar prácticas restaurativas de manera efectiva y puede usarse para crear un modelo para una implementación similar de prácticas restaurativas en otras escuelas (Green et al., 2019).

Las investigaciones han demostrado que las prácticas restaurativas pueden conducir a una reducción de los problemas disciplinarios y los conflictos en las escuelas y pueden ayudar a las escuelas a establecer un clima escolar positivo y respetuoso (Green et al., 2019). Además, los participantes en la justicia restaurativa experimentan beneficios psicosociales positivos y tienen tasas más bajas de suspensiones y expulsiones (Velez et al., 2020).

Las escuelas deben identificar los factores asociados con el éxito de la implementación para garantizar la efectividad de las prácticas restaurativas (Green et al., 2019) y revisar las políticas educativas punitivas que se implementan de manera. Además, una mayor investigación y desarrollo teórico con lentes sociales y culturales podrían respaldar los esfuerzos para implementar prácticas restaurativas de manera más amplia y efectiva (Velez et al., 2020). Los diseños de investigación interactivos podrían ayudar a reforzar la efectividad de las prácticas restaurativas en las escuelas (Velez et al., 2020), y se debe realizar un análisis de costo-beneficio para garantizar la efectividad de las prácticas restaurativas (Green et al., 2019).

Las escuelas enfrentan varios desafíos al implementar prácticas restaurativas. En primer lugar, no todas las

escuelas están dispuestas a cambiar sus políticas escolares y disciplinarias (Lodi et al., 2018), lo que dificulta la implementación exitosa de la justicia restaurativa. Además, no existe un modelo estándar e inequívoco para aplicar la justicia restaurativa, haciéndolo más complejo de lo que se pensaba inicialmente al abordar en las escuelas este tipo de justicia (Caprioli, 2005). Además, si la escuela opta por integrar la justicia restaurativa en su sistema disciplinario existente, pueden surgir dificultades desde las condiciones del entendimiento de las prácticas, como las relaciones situacionales y hasta las extensiones económicas para su ejecución (Lodi et al., 2018). Por lo tanto, es esencial realizar un análisis cuidadoso del contexto de la escuela y la comunidad para evaluar las necesidades de la escuela antes de implementar la justicia restaurativa (Lodi et al., 2018). Además, no todas las escuelas creen que la justicia restaurativa sea posible (Lodi et al., 2018), lo que hace aún más difícil su implementación.

Para implementar con éxito la justicia restaurativa, se requiere una personalización constante de los programas y procedimientos a través de un análisis del contexto, así como una planificación cuidadosa de las estructuras internas de la escuela y de toda la comunidad escolar. Primero se deben realizar pequeños cambios antes de extender la intervención a toda la escuela (Lodi et al., 2018). La formación en justicia restaurativa también es un requisito imprescindible para las escuelas, así como el trabajo con profesores y familias (Hopkins, 2002). Las escuelas también pueden carecer de las competencias necesarias para implementar la justicia restaurativa, así como de dificultad y complejidad, lo que dificulta que las escuelas implementen prácticas restaurativas (Hopkins, 2002). Se debe entender que implementar la justicia restaurativa en escuelas con miembros de diferentes etnias o razas es una tarea compleja (Lodi et al., 2018), lo que la hace aún más desafiante. Finalmente, el liderazgo de los directores es esencial para crear comunidades de aprendizaje seguras y vínculos entre la escuela, la comunidad y la familia, así como programas de desarrollo profesional para ayudar a desarrollar las competencias de los docentes en prácticas y justicia restaurativas (Hopkins, 2002).

Evaluación de prácticas restaurativas

Las escuelas pueden evaluar la eficacia de las prácticas restaurativas teniendo en cuenta varios factores. Se requiere un examen sistemático para comprender el impacto de la justicia restaurativa y las prácticas en las escuelas (Lodi et al., 2018). Se pueden utilizar

investigaciones cualitativas y cuantitativas para evaluar la eficacia de las prácticas restaurativas (Lodi et al., 2018). Las escuelas deben elegir e implementar proyectos e intervenciones efectivas para garantizar un contexto educativo seguro, respetuoso, justo y de apoyo, que puede evaluarse comparando el clima escolar antes y después de la implementación de prácticas restaurativas (Hopkins, 2002). Los criterios para la realización e implementación de prácticas restaurativas también pueden variar entre escuelas: algunas escuelas seleccionan prácticas restaurativas como un enfoque integral orientado a la escuela, mientras que otras optan por métodos alternativos a la disciplina excluyente y la gestión de conflictos (Lodi et al., 2018).

Es importante identificar el enfoque disciplinario previo al estudio para poder evaluar la efectividad de las prácticas restaurativas. Las prácticas restaurativas pueden activarse para responder a casos específicos o como parte de una política escolar general para promover un clima escolar positivo y la justicia social. El desarrollo de capacidades del personal escolar, los estudiantes y las familias también es beneficioso para evaluar la efectividad de las prácticas restaurativas. Además, las prácticas restaurativas pueden conducir a una mayor participación de los estudiantes en la educación, lo que respalda los enfoques educativos para mejorar el rendimiento escolar y el ausentismo (Hopkins, 2002). El impacto de las prácticas restaurativas se puede evaluar a nivel individual y/o escolar, así como midiendo los resultados académicos (Lodi et al., 2018), la frecuencia y gravedad de los incidentes disciplinarios (Gregory et al., 2018) y los beneficios de aplicar la justicia y la práctica restaurativas en las escuelas (Lodi et al., 2018).

Las prácticas restaurativas se han vuelto cada vez más populares en las escuelas debido a su capacidad para construir relaciones positivas y promover el bienestar individual y colectivo. Se ha establecido que la implementación de prácticas restaurativas puede conducir a un aumento del bienestar mental, un mejor funcionamiento psicológico y calidad de vida (Lodi et al., 2018). Los estudios han indicado que las prácticas restaurativas pueden influir positivamente en el bienestar psicológico, incluida la felicidad y el compromiso escolar (Lodi et al., 2018). El objetivo de las prácticas restaurativas es crear relaciones sólidas, positivas, duraderas y de calidad, así como cultivar sentimientos y percepciones de bienestar individual y colectivo. En consecuencia, el éxito de las prácticas restaurativas se puede evaluar a través de indicadores como niveles de felicidad, compromiso escolar, bienestar mental, funcionamiento psicológico y calidad de vida (Blau & Blau, 1982).

Como resultado, es difícil sacar conclusiones definitivas sobre el impacto de las prácticas restaurativas en el bienestar, en particular en la felicidad y el compromiso escolar. Además, no está claro qué prácticas restaurativas son responsables de esta influencia positiva. No obstante, la justicia y las prácticas restaurativas pueden conducir al desarrollo de habilidades de manejo de la vergüenza cuando se aplican a situaciones de acoso (Lodi et al., 2018).

Así pues, las prácticas restaurativas pueden favorecer el desarrollo de habilidades sociales, interpersonales y emocionales como la autoeficacia, la empatía, la resolución de problemas, la conciencia y la responsabilidad (Faist, 2010). Las prácticas restaurativas también pueden promover la construcción, el pensamiento reflexivo y la capacidad de asumir la responsabilidad del propio comportamiento (Lodi et al., 2018).

También se puede revisar que las prácticas restaurativas pueden promover la toma de perspectiva, la autoconciencia y las habilidades de comunicación a través de la participación en el diálogo. Las prácticas restaurativas pueden promover el desarrollo de habilidades asertivas, resolución de problemas, conciencia emocional, conductas prosociales y habilidades sociales e interpersonales, también pueden conducir a un mejor rendimiento académico y menores tasas de ausentismo (Humphreys, 2008).

Las escuelas que implementan prácticas y justicia restaurativa muestran un ligero aumento en la calificación promedio, un aumento en las tasas de graduación y una disminución de más del doble en las tasas de deserción (Lodi et al., 2018). Las tasas más bajas de suspensiones y expulsiones también pueden ser indicadores de éxito (Velez et al., 2020). Los participantes experimentan una mayor conexión escolar y se sienten más seguros en las escuelas (Velez et al., 2020). Finalmente, los participantes en la justicia restaurativa tienen una experiencia positiva.

En conclusión, el desarrollo de habilidades sociales como la empatía, la concientización, la responsabilidad y la rendición de cuentas, el desarrollo de un programa de justicia restaurativa, la reducción de los índices de suspensiones, la adopción de un código de conducta para prácticas restaurativas, una mayor comprensión y discusión de las causas de los conflictos y las transgresiones, y el hecho de que los estudiantes de las escuelas que implementan prácticas restaurativas tienen menos probabilidades de recibir un registro de incidentes

disciplinarios en comparación con los estudiantes de las escuelas que no las implementan, pueden usarse como indicadores para medir el éxito de las prácticas restaurativas (Lodi et al., 2018; Gregory et al., 2018)

Las escuelas utilizan cada vez más prácticas restaurativas como una forma de crear entornos de aprendizaje propicios, crear relaciones positivas y mantener el orden social (Zakszeski & Rutherford, 2021). Esto es especialmente cierto dados los limitados enfoques formales disponibles para que los educadores respondan al mal comportamiento (McCold, 2008).

Se han realizado algunos ensayos controlados aleatorios para evaluar la eficacia de tales intervenciones, incluida la intervención de prácticas restaurativas (Acosta et al., 2019), este estudio fue diseñado para construir entornos escolares de apoyo mediante la implementación de prácticas de justicia restaurativa (Gregory et al., 2018).

Sin embargo, a pesar del mayor uso de prácticas restaurativas en las escuelas, faltan estudios de evaluación rigurosos ya que las condiciones deben ser verificables en todo su esplendor, sin embargo, es de interés afirmar que en los lugares que se ha puesto en ejecución se ha demostrado su buena aceptación y que los resultados de su implementación han sido positivos para la comunidad académica. (Acosta et al., 2019)

Conclusión

Examinar la relación entre las desigualdades sociales y culturales, la violencia y la implementación de prácticas restaurativas, arroja luz sobre la importancia de las prácticas restaurativas en la creación de un ambiente escolar seguro y equitativo. Destacamos que las desigualdades sociales y culturales tienen un impacto significativo en los entornos escolares, lo que genera oportunidades desiguales para estudiantes de diferentes orígenes. Las prácticas restaurativas priorizan la responsabilidad, la empatía y la construcción de relaciones sobre el castigo y se ha demostrado que conducen a un mejor rendimiento académico, menores tasas de ausentismo y una disminución de la exclusión escolar y la desigualdad por motivos de género, raza y estatus socioeconómico.

Sin embargo, la implementación de prácticas restaurativas en las escuelas enfrenta varios desafíos, incluida la necesidad de apoyo administrativo, desarrollar la capacidad del personal escolar, los estudiantes y las familias, y la implementación de proyectos e intervenciones efectivas. Aquí se sugiere que

se debe adoptar un enfoque dinámico de sistemas para comprender mejor la dinámica del dominio grupal y la producción y reproducción de la desigualdad social. Se deben realizar más investigaciones para identificar qué recursos están disponibles para reducir las desigualdades sociales y cómo superarlas.

Finalmente, queremos enfatizar la importancia de analizar cómo se manifiestan las desigualdades sociales y la necesidad de estrategias educativas y de investigación para aumentar la conciencia sobre las desigualdades sociales y culturales para abordar la violencia en las escuelas. En general, hemos proporcionado información valiosa sobre la importancia de las prácticas restaurativas en la creación de un ambiente escolar seguro y equitativo y los desafíos y oportunidades asociados con su implementación.

Referencias

- Acosta, J., Chinman, M., Ebener, P., Malone, P. S., Phillips, A., & Wilks, A. (2019). Evaluation of a whole-school change intervention: Findings from a two-year cluster-randomized trial of the restorative practices intervention. *Journal of Youth and Adolescence*, 48, 876-890.
- Anderson, K. L. (2017). Gender, status, and domestic violence: An integration of feminist and family violence approaches. In *Domestic Violence* (pp. 263-277). Routledge.
- Blau, J. R., & Blau, P. M. (1982). The cost of inequality: Metropolitan structure and violent crime. *American sociological review*, 114-129 <https://doi.org/10.2307/2095046>
- Bourdieu, P., & Whitehouse, J. C. (2013). The school as a conservative force: Scholastic and cultural inequalities. In *Contemporary Research in the Sociology of Education (RLE Edu L)* (pp. 32-46). Routledge.
- Caprioli, M. (2005). Primed for violence: The role of gender inequality in predicting internal conflict. *International studies quarterly*, 49(2), 161-178. <https://doi.org/10.1111/j.0020-8833.2005.00340.x>
- Darling-Hammond, S., & Fronius, T. (2022). Restorative practices in schools. In *Handbook of classroom management* (pp. 54-73). Routledge.
- Faist, T. (2010). Cultural Diversity and Social Inequalities. *Social Research: An International Quarterly* 77(1), 297-324. <https://doi.org/10.1353/sor.2010.0044>.
- Hawkins, J. D., Herrenkohl, T., Farrington, D. P., Brewer, D., Catalano, R. F., & Harachi, T. W. (1998). A review of predictors of youth violence. In R. Loeber & D. P. Farrington (Eds.), *Serious &*

- violent juvenile offenders: Risk factors and successful interventions* (pp. 106–146). Sage Publications, Inc.
- Hillesund, S., Bahgat, K., Barrett, G., Dupuy, K., Gates, S., Nygård, H. M., Rustad, S. A., Strand, H., Urdal, H., & Østby, G. (2018). Horizontal inequality and armed conflict: a comprehensive literature review. *Canadian Journal of Development Studies / Revue canadienne d'études du développement*, 39(4), 463-480.
<https://doi.org/10.1080/02255189.2018.1517641>
- Hopkins, B. (2002). Restorative justice in schools. *Support for Learning*, 17(3), 144-149.
<https://doi.org/10.1111/1467-9604.00254>
- Humphreys, C. (2008). Problems in the system of mandatory reporting of children living with domestic violence. *Journal of Family Studies*, 14(2-3), 228-239.
- Kramer, R. C. (2000). Poverty, inequality, and youth violence. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 567(1), 123-139.
- Lareau, A. (2015). Cultural knowledge and social inequality. *American Sociological Review*, 80(1), 1-27.
- Levinson, D. (1988). Family violence in cross-cultural perspective. In *Handbook of family violence* (pp. 435-455). Boston, MA: Springer US.
- Lodi, E., Perrella, L., Lepri, G. L., Scarpa, M. L., & Patrizi, P. (2021). Use of restorative justice and restorative practices at school: A systematic literature review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(1), 96. <https://doi.org/10.3390/ijerph19010096>
- Marmot, M. (2010). *Fair society, healthy lives: The Marmot review. Strategic review of health inequalities in England post-2010*. London, England: University College London Institute of Health Equity.
- Pratto, F. (1999). The puzzle of continuing group inequality: Piecing together psychological, social, and cultural forces in social dominance theory. In *Advances in experimental social psychology* (Vol. 31, pp. 191-263). Academic Press.
- Pinxten, W., & Lievens, J. (2014). The importance of economic, social and cultural capital in understanding health inequalities: using a Bourdieu-based approach in research on physical and mental health perceptions. *Sociology of health & illness*, 36(7), 1095-1110.
- Scambler, G. (2018). Heaping blame on shame: 'Weaponising stigma' for neoliberal times. *The Sociological Review*, 66(4), 766-782.
- Shilling, C. (2017). The body, class and social inequalities. In *Equality, education, and physical education* (pp. 55-73). Routledge.
- Velez, G., Hahn, M., Recchia, H., & Wainryb, C. (2020). Rethinking responses to youth rebellion: Recent growth and development of restorative practices in schools. *Current opinion in psychology*, 35, 36-40.
<https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2020.02.011>
- Zakszeski, B., Rutherford, L., Heidelberg, K., & Thomas, L. (2021). In pursuit of equity: Discipline disproportionality and SWPBIS implementation in urban schools. *School Psychology*, 36(2), 122.
- Zakszeski, B., & Rutherford, L. (2021). Mind the gap: A systematic review of research on restorative practices in schools. *School Psychology Review*, 50(2-3), 371-387.